

SIMOB ELEMENTI VA UNING BIRIKMALARI HAQIDA

Sharipova Nozima Shamsiddin qizi

Eshturdiyeva Dildora G'ayrat qizi

Ahmadova Husnida Sirojiddin qizi

QarDU 2-kurs talabalari

Ilmiy rahbar: **Ro'ziyeva Zarnigor Qahramonovna**

QarDU Noorganik kimyo kafedrası o'qituvchisi

Annotation: In this article, we will get acquainted with the element mercury, one of the 7 elements known since ancient times. The mercury element differs from other metals in a number of its properties. In the article, we will get acquainted with the distribution of mercury on the earth's surface, physical and chemical properties, biological significance and use, and the most important compounds of mercury.

Аннотация: В этой статье мы познакомимся с элементом ртути, одним из 7 элементов, известных с древних времен. Элемент ртути отличается от других металлов рядом своих свойств. В статье мы познакомимся с распространением ртути на поверхности земли, физическими и химическими свойствами, биологическим значением и использованием, а также важнейшими соединениями ртути.

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda biz qadimdan ma'lum bo'lgan 7 elementning biri simob elementi bilan tanishib chiqamiz. Simob elementi o'zining bir qator xususiyatlari bilan boshqa metallardan farq qiladi. Maqolada simobning yer yuzasida tarqalishi, fizik va kimyoviy xossalari, biologik ahamiyati va ishlatilishi, simobning eng muhim birikmalari bilan tanishib chiqamiz.

Kalit so'zlar: neyrotoksin, yarim yemirilish davri, modifikatsiya, ultramikroelement, detoksifikatsiya, oqsil denaturatsiyasi, antidot, biosintez.

Hg-simob juda zaharli neyrotoksin hisoblanadi. Simob tabiat va insonlar sog'ligi uchun xavf tug'diradi. Atmosferadagi simob vulqon otilishi, gidrotermal teshiklar, ko'mirning yonishi va sanoat jarayonlari natijasida kelib chiqdi. ⁸⁰Hg izotopi davriy sistemaning qo'shimcha guruxcha elementi hisoblanadi. Simob antik davrning 7ta elementidan biri ya'ni qadimdan ma'lum elementlar qatoriga kiradi. Qadimgi olimlar tomonidan kinovardan ya'ni simob sulfiddan simob olish yo'llari va simobning xususiyatlari o'rganilgan. Pliniy kinovar konlari yuzasidan simobni ajratib oladi. Aristotelning fikricha, afsonaviy Daedal Afroditaning harakatlanuvchi haykalini ichiga simob quyib yasalgan ekan. Pliniy mis buyumlarni zarhal qilish uchun simobdan foydalanishni aytib o'tadi. Qadimgi dunyoda birinchi darajali kinovarning asosiy yetkazib beruvchisi Ispaniya edi. 9 asrda arab kimyogarlari barcha metallar simob,

oltingugurt va mishyakdan iborat deb qarashgan. Bir metallni boshqasiga aylantirish uchun, ularning fikriga ko'ra faqat ushbu elementlarning nisbatini o'zgartirish kerak deb o'ylashgan. Boshqa risolalarda simob metallarning onasi va faylasuf toshining asosi deb qarashgan. Simobning 7 ta barqaror izotopi bor: ^{196}Hg 0,146 %, ^{198}Hg 10,02%, ^{199}Hg 16,84%, ^{201}Hg (tabiiy simobda 13,22%) ^{202}Hg 29,8%, ^{204}Hg 6,85%, ^{209}Hg (tabiiy simobda 23,13%). Simobning su'niy yo'l bilan hosil qilingan izotoplari ham mavjud. Ular orasida ^{203}Hg va ^{205}Hg katta ahamiyatga ega. ^{203}Hg ning yarim yemirilish davri 6,9 kun, ^{205}Hg ning yarim yemirilish davri 5,5 minutga teng. Yer po'stlog'ini massa jihatidan $7 \cdot 10^{-5}$ %ni tashkil qiladi. Tabiatda simob tug'ma holda ham birikmalar holida ham tarqalgani aniqlangan. Hg ning minerallari Ispaniyada, MDX mamlakatlarida (O'rta Osiyo, Ukraina, Kavkaz) AQSH, Yugoslaviya va

Italiyada uchraydi. Hg ning minerallari : kinovar – HgS, livingstonit -HgS •2Sb2S3, kalomel-Hg2Cl2, sulema-HgCl2, HgTe, HgS2 va hokazo.

Simobning olinishi. Simobning asosiy qismi HgS dan olinadi. HgS 800-900°C da havo ishtirokida qizdiriladi. $\text{HgS} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Hg} + \text{SO}_2$

Hg bug' holidan haydash yo' li bilan tozalab olinadi.

Bundan tashqari Hg ni HgS dan CaO yoki Fe bilan ham qaytarib olish mumkin.

$\text{HgS} + \text{CaO} \longrightarrow \text{CaSO}_4 + 3\text{CaS} + 4\text{Hg}$

$\text{HgS} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Hg} + \text{FeS}$

Laboratoriyada Hg ni olish uchun HgO ni qizdirib parchalaymiz:

$2\text{HgO} \longrightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$

Fizik xossalari. Xona haroratida oq kumush rang, Hg- yagona suyuq metallidir. Qattiq holdagi simob 2 xil modifikatsiyada bo'ladi. -37,8°C dan -194°C gacha alfa simob, - 194°C dan past haroratda betta simob barqaror bo'lib, u hajmi markazlashgan geksaganal panjara shaklida bo 'ladi. Hg bug'i juda zaharli bo'ladi. Simobning elektr o'tkazuvchanligi misning elektr o'tkazuvchanligining 58%ini tashkil qiladi. Quyidagi jadval bilan tanishib chiqamiz.

Fizik xossalari Simob Erish nuqtasi -39°C

Qaynash nuqtasi 35,7°C

Erish entalpiyasi 2,33 kJoul/mol

Bug' entalpiyasi 59,2 kJoul/mol

Atomlanish entalpiyasi 61,3 kJoul/mol

Zichlik 13,53 g/sm³

Standart elektrod potentsiali $E^\circ(\text{M} + 2/\text{M}^0) + 0,853$

Simob og'ir metall suyuqlik bo'lib, u suv bilan namlanmaydi. Bo'shatish uchun uzoq muddatli kuchli chayqalishdan foydalanish mumkin. Simob, odatda, birlashganda suyuq bo'lgan yagona oddiy metaldir. Simob boshqa metallardan ajralib turadigan bir qator xususiyatlarga ega. Masalan u biroz bo'lsa ham suvda eriydi. (25°Cda 100gr

suvda 6 mg) simob yuqori to‘yingan bug‘ bosimiga ega (25°C da 0,25Pa) ya ‘ni osongina bug‘lanadi.

Kimyoviy xossalari. Simobning asosiy xossalaridan biri bu- simob o‘zida boshqa metallarni eritish qobiliyatidir. Bunday eritmalar – amalgamalar deb ataladi. Oltin, kumush, natriy, kaliy, kabi metallar simobda juda yaxshi eriydi. Bu qotishmalar boshqa qotishmalardan suyuq yoki yumshoq bo‘lishi bilan farq qiladi.

Simob rux va kadmiydan farq qiladi. U ruxga qaraganda birmuncha sekin oksidlanadi. Lekin oltingugurt va galogenlar bilan juda oson reaksiyaga kirishadi hattoki sovuqda ham reaksiyaga kirishadi. Simob kimyoviy aktivligi jihatidan passiv metallar qatoriga kiradi. Simob kislotalar bilan quyidagicha reaksiyaga kirishadi:

Simob 350°C da kislorodda yonadi:

Simob 70- 120°C da xlor bilan reaksiyaga kirishadi:

130°C dan yuqori temperaturada Oltingugurt bilan reaksiyaga kirishadi:

Konsentrlangan yodid kislotasi bilan kompleks birikmasini hosil qiladi:

Ishqoriy muhitda kaliy permanganat eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi:

Simob 600°C ga yaqin temperaturada selen va tellur bilan reaksiyaga kirishadi:

Simobning biologik ahamiyati va ishlatilishi. Simob ultramikroelementlar qatoriga kiradi ya‘ni tirik organizmlarda 0,001% bo‘ladi. Kam miqdordagi simob tananing normal ishlashi uchun zarurdir, u detoksifikatsiya bilan bog‘liq jarayonlarda ishtirok etadi. Kalomel va sublimatni juda kichik (taxminan 0,1 mkg) dozalari qon tarkibidagi gammaglobulinlar miqdorini oshiradi. Simob tibbiyotda antiseptik vositalar ishlab chiqarishda foydalanilgan. 1 mikrogramdan ortiq simob birikmalarining organizmda borligi yuqori toksik ta‘siri oqsillarning denaturatsiyasiga olib kelishi va fermentativ jarayonlarni turli qismlarini blokirovka qilish qobiliyati mavjud. Shuning uchun simob bilan zaxarlanishning antidoti bu tuxum oqidir. Shuning uchun simob

tuzlari bilan zaxarlanganda darxol xom tuxum oqini ichish kerak. Simob metalining o'zi deyarli zaharli emas. Lekin simob bug'lari inson organizmi uchun zaharli, u organizmni zaharlaydi va oksidlaydi. Tabiatda loy va tuproq tarkibida simob metil simobgacha oksidlanadi. Ayniqsa xavfli metil simob ionlari biosintezga faol kiradi, dimetil simob esa tuproq va suv yuzasida bug'lanadi. Organik simob birikmalari baliq va midiya tomonidan osongina to'planadi. Statistika shuni ko'rsatadiki inson tanasidagi simob miqdori iste'mol qilingan baliq miqdori bilan bevosita bog'liq. Dengiz suvida simobning ruxsat etilgan maksimal miqdori 0,001 mg/l dan oshmasligi kerak.

Simobning asosiy qismi termometr va manometrlar tayyorlashda ishlatiladi. Undan tashqari portlovchi moddalar, qotishmalar tayyorlashda, bo'yoqlar tayyorlashda va laboratoriyalarda ishlatiladi. Amalgamalar hosil qilish va kvarts simobli lampalar ishlab chiqarishda ham keng qo'llaniladi.

Simobning birikmalari.

Simobning I-valentli birikmalari. Simobning I- valentli birikmalari beqaror moddalar hisoblanadi. Ular parchalanib simobning II-valentli birikmalarini hosil qiladi.

Simob I - oksid. Hg_2O - qora kukun modda. Hg_2O ning zichligi $9,8 \text{ gr/sm}^3$

Bu modda beqaror modda hisoblanib, xatto xona temperaturasida ham HgO va Hg ga parchalanadi. $\text{Hg}_2\text{O} \longrightarrow \text{HgO} + \text{Hg}$

Simob I-oksadini olish uchun simob I- nitratga kuchli ishqor qo'shiladi:

Simobning I-valentligiga mos keladigan peroksidi ham ma'lum. Lekin bu modda ham juda beqaror modda hisoblanadi. Simobning I -valentli gidroksidini olib bo'lmagan chunki bu moddalar ta'kidlaganimizdek beqaror moddalardir.

Simob II-oksidi. HgO kristall modda bo'lib uning rangi sariq yoki qizil rangda bo'ladi. HgO ning zichligi $11,14 \text{ g/sm}^3$. Ma'lumotlarga qaraganda tabiatda uchramaydi 400°C da va undan yuqori haroratda Hg va O_2 ga parchalanadi.

HgO ni olinishi:

HgO tibbiyotda ishlatiladi.

Simob II-xlorid. Bu modda ya'ni sulema oq rangli kristall modda bo'lib, 270°C da suyuqlanib temperatura 300°C dan oshganda sublimatlanadi. Bu modda zaharli va barqaror moddadir. Organik erituvchilarda yaxshi, suvda yomon eriydi. (100 gr suvda 7,4 gr) Sulema HgCO_3 ga xlorid kislotaga ta'sir ettirib olinadi. Sulema eritmasiga ammiak eritmasi qo'shilsa oq cho'kma hosil bo'ladi.

Simob II- yodid. Bu moddaning 3 xil modifikatsiyasi ma'lum bo'lib bular: qizil, sariq, rangsiz kristall holatlarida bo'ladi. Laboratoriyada bu moddani suyuqlantirilgan simob II-nitratga kaliy yodid eritmasini ta'sir ettirib olinadi. Bu reaksiya orqali simobning sariq rangli modifikatsiyasi olinadi. Lekin simob II-yodidning qizil modifikatsiyasi barqarorroq. HgI₂ kordinatsion birikmalar hosil qilish qobiliyatiga ega modda. U KI eritmasi bilan K₂[HgI₄] birikmasini hosil qiladi. Bu modda kimyogarlar tilida "Nessler reaktivi" nomi bilan mashhur. Analitik kimyoda ammiak eritmasini aniqlashda ishlatiladi. Chunki ammiak bilan jigarrang li modda hosil qiladi. Simob II-sulfid. Bu moddaning yana bir nomi bu kinovardir. Bu modda ham 2 xil ko'rinishda qizil va qora rangda uchraydi. Qora simob beqaror bo'lib tezda qora simob sulfidga o'tib oladi. Qora simob II- sulfid II- valentli simob tuzlariga vodorod sulfid ta'sir ettirib olinadi. Qora simob sulfid suyuqlanish temperaturasiga yetganda qizil simob sulfidga aylanadi. Simob bilan oltingugurtni bevosita reaksiyasidan qizil simob sulfid hosil bo'ladi. HgS suvda kam eriydi, ishqoriy va ishqoriy yer metali sulfidlari eritmalarida erib tiotuzlar hosil qiladi. $\text{K}_2\text{S} + \text{HgS} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgS}_2]$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н. А. Парпиев, Х. Р. Рахимов, А. Г. Муфтахов, Анорганик кимё. Назарий асослари . Тошкент « Узбекистон » 2000й.
 2. Химический энциклопедический словарь Изд. «Советская энциклопедия» М. 1983 й
 3. Я. У. Угай. Общая химия. М. «Высшая школа» 1984 г
 4. Я. У. Угай. Неорганический химия. М. «Высшая школа» 1989 г
 5. Х.Р Рахимов, Анорганик химия, Тошкент Укитувчи нашриёти, 1984й.
 6. Дж. Хьюн, неорганический химия . М.«Мир» 1987 г.
 7. Л. Полинг. Общая химия . М, «Мир» Москва 1974 г.
 8. Л.Мартыненко, В.И. Спицын «Избранные главы неорганической химии . Выпуск 1. Издательство Московского Университета, 1986 г.
 9. Н. С. Ахметов Общая и неорганическая химия. М.«Высшая школа» 1987г.
 10. К. Ахмеров, А. Жалилов, А. Исмоилов. Умумий ва анорганик химия. Тошкент « Укитувчи» 1988 й.
 11. Б.В. Некрасов, Основы общей химии. Т 1,2. М. Химия, 1973г.
- Internet manbalari.
1. <http://www.chem-astu.ru.chair.study.anchem>